

EDN ПМНВЕ

DOI 10.5281/zenodo.15146354

УДК 551.583:528.88:631.9(47)

Дунаева Е. А.

**ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНЫХ СИСТЕМ GLDAS И FLDAS
И НАЗЕМНЫХ ДАННЫХ ДЛЯ АНАЛИЗА МНОГОЛЕТНЕЙ ДИНАМИКИ
ГОДОВЫХ ТРЕНДОВ ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА (НА ПРИМЕРЕ
МЕТЕОСТАНЦИИ СИМФЕРОПОЛЬ)**

ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»

Реферат. Изменения климата оказывают влияние на динамику развития растительности и, соответственно, на сельскохозяйственные технологии, используемые для адаптации к текущей ситуации. Наличие цифровой информации о метеорологических параметрах позволяет провести анализ динамики их многолетних изменений. Доступность наземной информации может быть ограничена зоной репрезентативности метеорологической станции или ее стоимостью и другими причинами. Целью данного исследования является анализ возможности применения многолетних рядов метеорологических данных, полученных с применением данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) и моделирования, для оценки динамики изменения годовых значений температуры воздуха на примере глобальных систем GLDAS и FLDAS. При этом температура рассматривается как один из ключевых параметров, характеризующих в многолетнем плане климатические изменения на локальном уровне. Территория исследований – степная зона Крыма. Актуальность исследований вызвана необходимостью адаптации сельскохозяйственной и водохозяйственной практики к новым климатическим реалиям, подтверждаемым не только трендами годовых температур воздуха, но и превышением их многолетних максимумов (годовая сумма за 2024 г. является самой высокой за восьмидесятилетний период, сумма температур за январь 2025 г. превысила максимум 1948 г. на 4,6 %). Объектом анализа является уровень связи годовых сумм температуры воздуха, полученных по данным наземных наблюдений стационарных метеорологических станций, и материалов систем GLDAS и FLDAS (пространственное разрешение $0,25^\circ \times 0,25^\circ$ и $0,1^\circ \times 0,1^\circ$ соответственно), а также динамика этого параметра за многолетний период (1961–2024 гг.). Совместное использование систем GLDAS и FLDAS для базового (1961–1990) и текущего (1995–2024 гг.) периодов позволяет формировать выборки локальных данных годовых сумм температуры воздуха с уровнем корреляционной связи с данными метеорологической станции 0,98–0,99. Тесты Манна-Уитни и Колмогорова-Смирнова подтвердили гипотезу о несоответствии вероятностных распределений выборок базового и текущего периодов. Сохранение текущего тренда роста может привести к повышению среднесуточной температуры воздуха на анализируемой территории более чем на $3,3^\circ\text{C}$ к 2050 г.

Ключевые слова: температура воздуха, GLDAS, FLDAS, метеоданные, репрезентативность, изменение климата, локальный уровень.

Для цитирования: Дунаева Е. А. Использование глобальных систем GLDAS и FLDAS и наземных данных для анализа многолетней динамики годовых трендов температуры воздуха (на примере метеостанции Симферополь) // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 1(41). С. 52–64. EDN: ПМНВЕ. DOI: 10.5281/zenodo.15146354.

For citation: Dunaieva Ie. A. Using global systems GLDAS and FLDAS and meteorological stations data to analyze the long-term dynamics of annual air temperature trends (on the example of Simferopol Meteorological Station) // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 1(41). P. 52–64. EDN: ПМНВЕ. DOI: 10.5281/zenodo.15146354.

Введение

Агроклиматические, в том числе метеорологические параметры являются неотъемлемой частью информационных ресурсов, которые широко используются в сельском хозяйстве, начиная от этапа планирования, оценки текущей ситуации, прогноза и до ретроспективного анализа эффективности агропроизводства.

В современных условиях, как фермеры и другие сельскохозяйственные производители, так и большинство научно-исследовательских организаций (как и в предыдущие годы) не имеют прямого доступа к текущим данным и архивам метеорологической информации, а при утвержденном уровне стоимости этих данных (например, данных Крымского УГМС – <https://meteo.crimea.ru/wp-content/uploads/2024/02/price2024.pdf>) не могут позволить себе их оплатить.

Учитывая сложившуюся ситуацию, потребители метеорологической информации в первую очередь обращаются к международным открытым базам данных, в том числе используя возможности загрузки данных с их предварительной обработкой [1–3], а также, с учетом их выборочной доступности, материалы погодных онлайн сервисов [4].

Дополнительными открытыми источниками климатической и агроклиматической информации являются международные сервисы доступа к региональным и глобальным системам ассимиляции данных о земной поверхности [5–7]. Вместе с тем, использование материалов глобальных хранилищ агроклиматических данных, перечень которых постоянно расширяется, в том числе за счет представления части дополнительных параметров, получаемых при моделировании теплового и водного балансов приземного слоя атмосферы и процессов, происходящих в почве, предполагает оценку репрезентативности этих данных для региональных и локальных условий [8–11].

Одной из перспективных для использования на территории степной части Крымского полуострова для решения задач, связанных с использованием агроклиматических данных, является система GLDAS, часть данных которой уже доступна в локализованном формате для Крымского региона [12]. Локализованная база данных (БД) месячных значений агроклиматических параметров создана для периода 2000–2023 гг. для точек расположения стационарных метеорологических станций степной зоны Крымского полуострова (семь станций: Джанкой, Ишунь, Клепинино, Мысовое, Нижнегорский, Симферополь, Владиславовка, местоположение которых покрывается гридами растровой маски, рисунок 1), а также для периода 1948–2024 гг. с учетом охвата всей территории степной зоны [13].

Базы данных, выгруженные и переформатированные для периода 2000–2024 гг. (период начала более активного применения спутниковых данных, взаимосвязанных с продуктами обработки данных сенсора MODIS, спутники AQUA и TERRA) в принятые в РФ единицы измерения, ориентированы на решение задач, связанных с использованием временных рядов композитных снимков, охватывающих практически весь диапазон вегетации сельскохозяйственных культур (месячные значения по восьми параметрам, включающие среднемесячное значение температуры воздуха). Доступность для указанного периода метеорологических данных с рядами различной продолжительности [1–4], а также материалов, опубликованных в региональных справочных изданиях [14, 15], позволяют проводить оценку их репрезентативности.

Выборка из глобальной БД GLDAS [16] ориентирована на проведение агроклиматических и водно-балансовых расчетов для периода 1948–2024 гг. и включает 15 параметров: среднее значение температуры воздуха, месячные суммы осадков и суммарного испарения, значения влажности почвы в корнеобитаемом

слое, а также по слоям 0–10, 10–40, 40–100 и 100–200 см, и ее температура в слоях 0–10 и 10–40 см, сток ливневых осадков, осадки в виде снега и его запасы (водный эквивалент), глубина снега и количество растаявшего.

Цель исследований – проведение анализа возможности использования многолетних рядов метеорологических данных, полученных с применением материалов ДЗЗ и моделирования, для оценки динамики изменения годовых значений температуры воздуха на локальном и региональном уровне.

Новизна исследования заключается в определении уровня связи данных локальных наземных наблюдений стационарных метеорологических станций с многолетними (77 лет для сервиса системы GLDAS) пространственно-распределенными данными температуры воздуха и использовании этих данных для анализа трендов и тенденций ее изменения на локальном уровне.

Материалы и методы исследований

Обновляемая БД, созданная на основе глобальной системы GLDAS и локализованная для территории Крымского полуострова с временным охватом (1948–2024 гг.) [13], ориентирована на возможности упрощенного доступа к пространственно-распределенным данным (без необходимости использования программного обеспечения ГИС, просто выбирая данные для соответствующего грида, кодификатор которых приведен на листе 1 MS Excel таблицы БД, при этом наименование листов в таблице соответствует значениям X и Y, см. рисунок 1). Выгрузка глобальных данных, включающих среднемесячные данные о температуре воздуха и других параметров, осуществлена из сервиса Национального центра по авиации и исследованию космоса США (National Aeronautics and Space Administration, NASA) в формате NetCDF (*.nc). При формировании локальной базы данных файлы с глобальными данными обрезаются по маске границ Крымского полуострова и считываются по заданным координатам (или для Крыма по заданным X и Y, см. рисунок 1) за необходимый период времени с использованием процедуры, созданной на языке программирования PYTHON, с одновременным перерасчетом данных (например, температур из градусов Кельвина в градусы Цельсия) и записью выходных данных в текстовые форматы (*.TXT, *.CSV) и в формат MS Excel (*.XLS).

Временной период данных в 77 лет позволяет использовать эти данные не только для решения текущих задач агроклиматического анализа, но и задействовать эти ряды данных для аналитики и прогнозов, связанных с изменением климата.

Переформатирование данных при создании выборок из глобальной системы GLDAS заключалось в том, что значение среднемесячной температуры воздуха пересчитано из градусов Кельвина в градусы Цельсия по стандартной зависимости (1):

$$T_{air_i} = tK_i - 273.15, \text{ } ^\circ\text{C} \quad (1)$$

где T_{air_i} , tK_i – среднемесячная температура в градусах Цельсия и Кельвина соответственно для i -го месяца; i – порядковый номер месяца в формате 01, 02, ..., 12.

Кроме того, учитывая результаты предыдущих исследований по оценке репрезентативности данных глобальных сервисов для территории Крымского полуострова [11], а также существенно меньшую степень задержки при получении значений агроклиматических параметров (по сравнению с данными системы GLDAS) в данном исследовании дополнительно используются материалы сервиса раннего предупреждения о возникновении чрезвычайных ситуаций (FEWS) FLDAS с пространственным разрешением $0,1^\circ \times 0,1^\circ$ [6].

Рисунок 1 – Покрытие гридами продукта «GLDAS_NOAH025_M» территории степной части Крымского полуострова

Примечание. Нумерация районов: 1 – Бахчисарайский, 2 – Белогорский, 3 – Джанкойский, 4 – Кировский, 5 – Красногвардейский, 6 – Краснопереконский, 7 – Ленинский, 8 – Нижнегорский, 9 – Первомайский, 10 – Раздольненский, 11 – Сакский, 12 – Симферопольский, 13 – Советский, 14 – Черноморский. Красные точки – расположение стационарных метеостанций).

Для создания соответствующих выборок годовых значений сумм температуры воздуха по данным наземных наблюдений использованы суточные данные открытых архивов NCDC [1, 2] и ECA&D [3], материалы Гидрометслужбы Украины и Крымского Гидрометцентра, а также (частично) данные ФГБУ «Крымское УГМЦ». При отсутствии других источников данных использовались открытые материалы архива погодного сервиса Rp5.ru [4]. Выгруженные из системы GLDAS и переформатированные данные о среднемесячных значениях температуры воздуха пересчитывались в значения суммы температур за каждый месяц с учетом количества дней в месяце (в том числе, принимая во внимание, является ли год високосным) с последующим получением суммы температур для каждого календарного года.

Результаты и их обсуждение

В качестве стандартного (базового) периода, с которым проводится сравнение текущей погоды или прогнозных данных сценарных вариантов изменения климата, согласно Всемирной метеорологической организации (WMO) принимается тридцатилетний период 1961–1990 гг. [17]. Этот период был установлен в период всплеска научных исследований, связанных с изучением процессов, оказывающих влияние на изменение климата, для стандартизации и сопоставимости результатов как локальных, так и региональных оценок. Вместе с тем, учитывая накопленный с начала 2000-х гг. опыт анализа сценарных вариантов, связанных в большей мере с уровнем эмиссии парниковых газов, и особенности их сочетания со сценариями, учитывающими возможное разнонаправленное влияние социально-политических факторов в настоящее время предлагаются (и используются в качестве сравнительных базовых периодов) и другие (начинающиеся с 1971 г., 1981 г. или 1991 г. [18]) периоды.

Рассмотрим динамику варьирования годовых сумм температуры воздуха за период с 1961–2024 гг. на примере метеостанции АМСГ Симферополь (рисунок 2).

Рисунок 2 – Динамика годовых сумм температуры воздуха по данным метеорологической станции Симферополь за период 1961–2024 гг.

Анализ динамики годовых сумм среднесуточных значений температуры воздуха показывает близкое по характеру изменений варьирование как для простой суммы температур, так и для сумм их положительных значений и сумм температур, равных или превышающих величину 10 °С (верхняя, средняя и нижняя линии соответственно, см. рисунок 2), с небольшим снижением полиномиальной линии тренда со значения 4056 °С (фактическая сумма 3947 °С) в 1961 г. до 3793 °С в 1983 г. (точка перегиба при фактической сумме 3917 °С) и дальнейшим нарастанием до 4824 °С в 2024 г. (при фактической сумме 5056 °С).

Разделение временного периода на две части (базовый период и последующие годы) и использование линейного тренда позволяют более детально оценить динамику изменений в базовом и последующем временных периодах (рисунок 3). Согласно рекомендациям WMO (Всемирная метеорологическая организация) [17], учитывая, что в данной работе в основном рассматривается динамика варьирования годовых температур уже прошедших периодов, за базовый (baseline, «normal») или сопоставимый («reference») в данной работе принят период времени 1961–1990 гг. При этом, для базового периода тренд динамики являлся отрицательным с коэффициентом при «х» в линейном уравнении регрессии равным «-8,0 °С», то есть при сохранении такого тренда должно было бы наблюдаться похолодание с осредненным снижением суммы годовых температур на 80 °С за десятилетие.

Для следующего за базовым периода лет (1999–2024 гг.) тренд сумм годовых температур воздуха является положительным с существенно большим коэффициентом при «х» «31,1 °С», и при сохранении такого тренда на последующий временной период может наблюдаться повышение сумм годовых температур на 311 °С за десятилетний период, что достаточно существенно и при сохранении данной тенденции к 2050 г. может привести к повышению среднегодовой температуры воздуха на 2,1 °С по сравнению с базовым периодом.

Учитывая, что сумма среднесуточных температур воздуха за 2024 г. для метеостанции Симферополь является максимальным значением за восьмидесятилетний период, впервые превысив пороговое значение 5000 °С (более 5050 °С) и на 4 % превышает предыдущее максимальное значение суммы температур (2023 г.), проведем сравнительный анализ сопоставимости статистических показателей базового тридцатилетнего периода (1961–1990 гг.) с характеристиками последних трех десятилетий (1995–2024 гг., далее – текущий

период), рассматривая их как две независимые выборки с оценкой их средних, параметров варьирования и определим, можно ли их отнести к одной выборке, имеющей общий закон распределения.

Рисунок 3 – Динамика годовых сумм температуры воздуха по данным метеорологической станции Симферополь для базового периода (1961-1990 гг.) и для периода 1991–2024 гг. (1 – линия тренда для базового периода, 2 – линия тренда для последующего периода)

Предварительный анализ гистограмм распределений для базового и текущего периодов («А» и «Б», рисунок 4) показывает нормальное распределение вероятности для текущего периода и, возможно близкое к нормальному, для базового.

Рисунок 4 – Гистограммы распределений годовых сумм температур воздуха по метеостанции Симферополь, период 1961–1990 гг. (А) и период 1995-2024 гг. (Б)

Принимая во внимание, что использование статистики F (критерий Фишера) для сравнения дисперсий двух выборок является полностью корректным в случае нормальности распределений обеих выборок, проведем проверку соответствия выборок нормальному закону распределения с использованием критерия Шапиро-Уилки, а затем рассчитаем непараметрические критерии согласия Манна-Уитни и Колмогорова-Смирнова для двух рассматриваемых выборок [19–21]. Расчет непараметрических критериев и тест Дикки-Фуллера (для проверки стационарности выборок) [22] выполнены с использованием библиотек языка программирования PYTHON (версия 3.9.10), имеющих соответствующие модули (scipy.stats, statsmodels.tsa.stattools) и статистические функции (shapiro(x), mannwhitneyu(x, y), ks_2samp(x, y); adfuller(x)). Результаты анализа сведены в таблицу 1.

Таблица 1 – Параметры выборок для базового (1961–1990 гг.) и текущего (1995–2024 гг.) периодов и их статистические оценки (данные метеостанции Симферополь и материалы проектов GLDAS и FLDAS для годовых сумм температуры воздуха, °С)

Наименование параметров	1961–1990 гг.			1995–2024 гг.			
	годы	T _{мет.} , °С	T _{дзз} , °С GLDAS	годы	T _{мет.} , °С	T _{дзз} , °С GLDAS	T _{дзз} , °С FLDAS
Суммы температур воздуха по годам	1961	3947	3973	1995	3992	4007	4193
	1962	4251	4208	1996	3778	3774	4100
	1963	3874	3839	1997	3536	3541	3735

	1986	3833	3815	2020	4751	4951	4792
	1987	3237	3298	2021	4391	4563	4425
	1988	3705	3716	2022	4407	4601	4474
	1989	4046	4093	2023	4848	5060	4914
	1990	4096	4151	2024	5056	5217	5103
SUM_T	–	116019	115707	–	128663	132091	133289
T _{ср.} , °С	–	3867	3857	–	4289	4403	4443
T _{макс.} , °С	–	4540	4510	–	5056	5217	5103
T _{мин.} , °С	–	3237	3297	–	3536	3541	3735
Ср. кв. откл., °С	–	283	281	–	346	447	311
T _{ср.сут.} , °С	–	10,6	10,6	–	11,7	12,0	12,2
Биас, T _{дзз} /T _{мет}	–	–	0,997	–	–	1,027	1,036
Коэф. коррел.*	–	–	0,99	–	–	0,93	0,98
Шапиро-Уилки	pvalue	0,85	0,82	–	0,98	0,49	0,98
Тест Фишера, F	–	–	–	–	1,49	2,53	1,21
KS_2	pvalue	2,37e-05	8,74e-05	–	2,37e-05	8,74e-05	2,50e-07
Манна-Уитни, U	pvalue	1,21e-05	4,12e-06	–	1,21e-05	4,12e-06	2,83e-08
ADF Test()	pvalue	3,39e-06	1,75e-06	–	0,96	0,99	0,91

Примечание. * Коэффициент корреляции материалов систем GLDAS и FLDAS с данными метеостанции; KS_2 – двухвыборочный тест Колмогорова-Смирнова, ADF Test() – тест Дикки-Фуллера.

Суммы температур и, соответственно, их среднегодовые значения выросли по сравнению с базовым периодом по данным метеостанции Симферополь на 10,9 %, при этом значения максимальной и минимальной годовых сумм стали выше на 11,4 % и 9,2 % соответственно.

Согласно значениям критерия Шапиро-Уилки (критическое значение 0,927 при уровне значимости 0,05) только выборки текущего периода, как по данным метеостанции, так и данным системы FLDAS, не противоречат нулевой гипотезе о принадлежности выборок к нормальному распределению вероятностей. Поэтому для сравнения (сопоставления) выборок базового и текущего периодов необходимо ориентироваться на непараметрические критерии согласия. Вместе с тем, на практике [23], при неизвестных законах распределения использование критерия Фишера для оценки однородности дисперсий не дает существенных ошибок. Согласно критическому значению ($F_{0,05; 29} = 1,8$) при уровне значимости 0,05 дисперсия выборки отличается от базовой только для данных системы GLDAS.

Приведенные в таблице значения биаса (отношение данных о температуре воздуха систем GLDAS и FLDAS (T_{дзз}) к наземным данным, T_{мет}) показывают очень близкое значение (0,997) для базового периода и завышение данных по сравнению с данными метеостанции для текущего периода на 2,7 % и 3,6 % для систем GLDAS и FLDAS соответственно.

Значения коэффициентов корреляции связи годовых сумм температуры воздуха систем GLDAS и FLDAS с данными метеостанции очень высокие – 0,99 для базового периода (с системой GLDAS) и 0,93 и 0,98 для текущего периода соответственно. Вместе с тем, учитывая предыдущие исследования [11], на такой уровень связи (при использовании данных соответствующего пространственного разрешения) можно рассчитывать только в равнинных условиях.

Учитывая существенно более высокий уровень связи данных системы FLDAS с данными метеостанции для текущего периода и отсутствие данных этой системы для большей части базового периода (данные стартуют с 1982 г.), при отсутствии (или недостоверности) локальных данных наземных наблюдений за температурой воздуха для базового периода рекомендуется использовать данные системы GLDAS, а для текущего периода – данные системы FLDAS.

Двухвыборочный тест Колмогорова-Смирнова относится к непараметрическим методам статистического анализа и в данном случае используется для сопоставления двух эмпирических выборок (базового и текущего периодов). При этом, создаваемые в ходе анализа кумулятивные функции распределения не требуют никакой информации об их параметрах или принадлежности к какому-либо закону распределения. Тест широко используется в исследованиях окружающей среды, при сопоставлении осадков и других задачах, в том числе активно задействуется в технологиях машинного обучения. Нулевая гипотеза заключается в том, что выборки взяты из одного и того же распределения. Учитывая, что значения критерия (*p*value) ниже уровней значимости 0,05 и 0,01, нулевая гипотеза опровергается, т.е. годовые температуры базового периода и текущего существенно различаются. К аналогичному выводу приходим, анализируя данные *U* теста Манна-Уитни (так как значения критерия существенно ниже уровня значимости). Это позволяет говорить о том, что полученный и накопленный за базовый период 1961–1990 гг. опыт ведения сельского (и водного) хозяйства должен быть пересмотрен и адаптирован к новым климатическим (температурным) условиям.

Тест Дикки-Фуллера используется для анализа стационарности временных рядов, при этом нулевая гипотеза состоит в том, что ряд не стационарен. Если значение *p*value меньше принятого уровня значимости, что мы и имеем для базового периода, для которого нулевая гипотеза отвергается, т.е. для годовых значений температуры воздуха за период 1961–1990 гг. ряд является стационарным (как для данных метеостанции, так и для материалов системы GLDAS). Для текущего периода нулевая гипотеза не отвергается, для более эффективного задействования методов статистического моделирования и прогнозирования с использованием данных текущего периода желательно применять методологию их приведения к стационарному виду. Вместе с тем, целями данной работы не является использование более развитых статистических методов прогнозирования, поэтому рассмотрим простейший вариант прогнозирования средних оценок температур воздуха до 2050 г. с учетом допущения, что существующий тренд сумм годовых температур и, соответственно, среднегодовой температуры будет постоянным для этого периода (таблица 2).

Расчетные прогнозные значения годовых сумм температуры воздуха (столбцы 5, 6, 7) и среднесуточная температура в таблице 2 получены для скользящих тридцатилетних интервалов с окончанием интервалов соответственно в 2030, 2040 и 2050 гг.

Таблица 2 – Параметры уравнений регрессии и линейный тренд годовых сумм и среднесуточной температуры воздуха до 2050 г., рассчитанные по данным метеостанции Симферополь и материалам проектов GLDAS и FLDAS

Источник данных	Параметры	Текущий период и тренд		Тридцатилетние интервалы			dT = T ₂₀₅₀ – T _{базов}
		1995–2024	Tr = a + b*X	2030	2040	2050	
1	2	3	4	5	6	7	8
Метеостанция	Тср., °С	4289	3813 + 30,71x	4473	4780	5088	1221
	Тср.сут., °С	11,7		12,1	13,1	13,9	3,3
GLDAS	Тср., °С	4403	3737 + 42,97x	4661	5090	5520	1663
	Тср.сут., °С	12,0		12,8	13,9	15,1	4,5
FLDAS	Тср., °С	4443	4037 + 26,19x	4600	4862	5124	1267
	Тср.сут., °С	12,2		12,6	13,3	14,0	3,4

Примечание. Параметр «X» в уравнении тренда (столбец 4 таблицы) – это порядковый номер года, начиная с 1995 г.

Несмотря на различие в значениях коэффициентов уравнений линейной регрессии, разница между прогнозируемой среднесуточной температурой для периода 2021–2050 гг. и базовым периодом, полученная как оценка для данных метеорологической станции, практически совпадает с оценкой, полученной по данным проекта FLDAS (3,3 °С и 3,4 °С соответственно), при этом, полученная по данным проекта GLDAS существенно выше (4,5 °С). Полученные расчетные показатели превышают средний уровень сценарных оценок изменений климата для этого периода (до 2050 г.) [24, 25], откорректированных с учетом современных подходов, основанных на возможностях социального и политического воздействия на процессы контроля и адаптации к изменениям климата.

Выводы

Совместный анализ результатов оценок варьирования годовых сумм температур для базового тридцатилетнего периода (1961–1990 гг.) и текущего (1995–2024 гг.), а также вариантов прогнозных трендов, полученных по данным метеостанции Симферополь и материалам глобальных систем GLDAS и FLDAS (основанных на данных ДЗЗ и моделирования), приведенных в таблицах 1 и 2, позволяют сделать следующие выводы.

Уровень связи данных системы GLDAS и наземных наблюдений для базового периода очень высокий (коэффициент корреляции $k = 0,99$), хотя несколько ниже для текущего периода ($k = 0,93$). Данные системы FLDAS доступны только для части базового периода (с 1982 г.), вместе с тем, уровень связи для текущего периода также характеризуется как очень высокий ($k = 0,98$). Учитывая эти соотношения при анализе изменений климата и отсутствии данных наблюдений стационарных метеорологических станций, рекомендуется для степных территорий использовать для базового периода материалы системы GLDAS, а для текущего – данные системы FLDAS соответственно.

Согласно значениям критерия Дикки-Фуллера временной ряд базового периода для годовых сумм температур является стационарным, а для текущего – нестационарным. Существенное различие в характеристиках базового и текущего периодов также подтверждается тестами Манна-Уитни и Колмогорова-Смирнова на уровне значимости 0,01. Это говорит о том, что опыт, накопленный в период устойчивого развития сельского хозяйства в 80-х и начале 90-х годов, должен быть проанализирован и адаптирован к текущим изменениям климата. Кроме того, при сохранении существующих тенденций влияния повышения концентрации

парниковых газов на рост температуры воздуха необходимо усилить внимание к проведению мониторинга происходящих процессов, а также к отработке возможных адаптационных мероприятий, в том числе касающихся водообеспеченности территорий.

Литература

1. Архив национального центра данных о климате NCDC. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/gsoad/> (дата обращения: 14.01.2025).
2. Попович В. Ф., Дунаева Е. А. Программа обработки метеорологических данных NCDC // Свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ №2023685420, 27.11.2023. Заявка № 2023684663 от 17.11.2023. Заявитель ФГБУН «НИИСХ Крыма». 1 с.
3. Архив европейского проекта по оценке климата ECA&D (European Climate Assessment & Dataset). [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://www.ecad.eu/> (дата обращения: 14.01.2025).
4. Архив сервиса ООО «Расписание Погоды», Rp5.ru. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://rp5.ru/> (дата обращения: 15.01.2025).
5. Muñoz-Sabater J. Dutra E., Agustí-Panareda A., Albergel C., Arduini G., Balsamo G., Boussetta S., Choulga M., Harrigan S., Hersbach H., Martens B., Miralles D. G., Piles M., Rodríguez-Fernández N. J., Zsoter E., Buontempo C., Thépaut, J.-N. ERA5-Land: a state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications // *Earth Syst. Sci. Data*. 2021. No. 13. P. 4349–4383. DOI: 10.5194/essd-13-4349-2021.
6. Funk C., Shukla S., Thiaw W. M., Rowland J., Hoell A., McNally A., Husak G., Novella N., Budde M., Peters-Lidard C., Adoum A., Galu G., Korecha D., Magadzire T., Rodriguez M., Robjhon M., Bekele E., Arsenault K., Peterson P., Harrison L., Fuhrman S., Davenport F., Landsfeld M., Pedreros D., Jacob J.P., Reynolds C., Becker-Reshef I., Verdin J. Recognizing the famine early warning systems network: over 30 years of drought early warning science advances and partnerships promoting Global Food Security // *Bull. Amer. Meteor. Soc.* 2019. Vol. 100. Iss. 6. P. 1011–1027. DOI: 10.1175/BAMS-D-17-0233.1.
7. Архив данных метеорологической и агроклиматической информации, хранящейся в системе GES DISK (США) GLDAS. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://hydro1.gesdisc.eosdis.nasa.gov/data/GLDAS/> (дата обращения: 14.01.2025).
8. Alghamdi A. S. Evaluation of four reanalysis datasets against radiosonde over Southwest Asia // *Atmosphere*. 2020. No. 11(4). Art. No. 402. DOI:10.3390/atmos11040402.
9. Popovych V. F., Dunaieva Ie. A. Assessment of the GPM IMERG and CHIRPS precipitation estimations for the steppe part of the Crimea // *Meteorology Hydrology and Water Management*. 2021. Vol. 9. P. 1–13. DOI: 10.26491/mhwm/133088.
10. Головинов Е. Э., Васильева Н. А. Сравнение многолетних метеорологических характеристик по данным реанализа и наземных наблюдений на территории Московской области // *Мелиорация и гидротехника*. 2022. Т. 12. № 3. С. 92–105. DOI: 10.31774/2712–9357–2022–12–3–92–105.
11. Дунаева Е. А., Бойко Н. Г. Сравнение среднемесячных оценок температуры воздуха и осадков, полученных по данным дистанционного зондирования Земли и наземным наблюдениям // *Таврический вестник аграрной науки*. 2023. № 4 (32). С. 50–62.
12. База данных месячных значений агроклиматических параметров, считанных для точек расположения стационарных метеорологических станций степной зоны Крымского полуострова, полученных по результатам обработки данных глобального сервиса GLDAS за период 2000-2023 гг. // Дунаева Е. А., Попович В. Ф., Бойко Н. Г. // Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2024622750, 25.06.2024. Заявка № 2024622408 от 10.06.2024. Заявитель ФГБУН «НИИСХ Крыма». 1 с.
13. База данных месячных значений агроклиматических параметров, считанных для степной зоны Крыма и полученных по результатам обработки данных глобального сервиса GLDAS за период 1948–2024 гг. // Попович В. Ф., Дунаева Е. А. // Свидетельство о регистрации базы данных № 2024624917, 05.11.2024. Заявка № 2024624498 от 16.10.2024. Заявитель ФГБУН «НИИСХ Крыма». 1 с.
14. Агроклиматический справочник по Крымской области. Л.: Гидрометеорологическое издательство, 1959. 133 с.
15. Агрокліматичний довідник по Автономній республіці Крим (1986–2005 рр.) // За ред. О. І. Прудко, Т. І. Адаменко. Сімферополь: Таврида, 2011. 344 с.
16. Rodell M., Houser P. R., Jambor U., Gottschalk J., Mitchell K., Meng C.-J., Arsenault K., Cosgrove A., Radakovich J., Bosilovich M., Entin J. K., Walker J. P., Lohmann D., Toll D. The global land data assimilation system // *Bull. Amer. Meteor. Soc.* 2004. No. 85(3). P. 381–394. DOI: 10.1175/BAMS-85-3-381.
17. Материалы WMO по установлению нового сравнительного временного периода при разработке климатических сценариев. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://wmo.int/media/news/updated-30-year-reference-period-reflects-changing-climate> (дата обращения: 15.12.2024).
18. Thomas N. P., Marquardt Collow A. B., Bosilovich M. G., Dezfuli A. Effect of baseline period on quantification of climate extremes over the United States // *Geophysical Research Letters*. 2023. No. 50. Art. No. e2023GL105204. DOI: 10.1029/2023GL105204.

19. Лемешко Б. Ю., Лемешко С. Б., Постовалов С. Н., Чимитова Е. В. Статистический анализ данных, моделирование и исследование вероятностных закономерностей. Компьютерный подход: монография. Новосибирск: издательство НГТУ, 2011. 888 с.
20. Hollander M. Wolfe D. A. Nonparametric Statistical Methods (second edition). New York: Wiley, 1999. 787 p.
21. Bergmann R., Ludbrook J., Spooren W. P. J. M. Different outcomes of the Wilcoxon–Mann-Whitney test from different statistics packages // *The American Statistician*. 2000. No. 54(1). P. 72–77. DOI: 10.1080/00031305.2000.10474513.
22. Dickey D. A., Fuller W. A. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root // *Journal of the American Statistical Association*. 1979. Vol. 74. Iss. 366a P. 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531.
23. Дмитриев Е. А. Математическая статистика в почвоведении. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2010. 336 с.
24. IPCC, 2021: Summary for Policymakers // In book: *Climate Change 2021: The physical science basis. Contribution of working group I to the sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change* // Ed. by Masson-Delmotte V., Zhai P., Pirani A., Connors S. L., Péan C., Berger S., Caud N., Chen Y., Goldfarb L., Gomis M. I., Huang M., Leitzell K., Lonnoy E., Matthews J.B.R., Maycock T. K., Waterfield T., Yelekçi O., Yu R., Zhou B. Cambridge (United Kingdom) and New York (USA): Cambridge University Press, 2021. DOI: 10.1017/9781009157896.001.
25. IPCC, 2023: Summary for Policymakers // In book: *Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change* // Ed. by Lee H., Romero J. Geneva (Switzerland), 2023 34p. DOI: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001. [Electronic resource]. Access point: https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf (дата обращения: 15.12.2024).

References

1. National Climate Data Center Archive, (NCDC). [Electronic resource]. Access point: <https://www1.ncdc.noaa.gov/pub/data/gsoad/> (reference's date 14.01.2025).
2. Popovych V. F., Dunaieva Ie. A. NCDC meteorological data processing program // Certificate of state registration of the computer program No. 2023685420, November 27, 2023 / Application No. 2023684663 dated November 17, 2023. Applicant: Federal State Budgetary Scientific Institution “Research Institute of Agriculture of Crimea”. 1 p.
3. Archive of the European project on Climate Assessment ECA&D (European Climate Assessment & Dataset). [Electronic resource]. Access point: <https://www.ecad.eu/> (reference's date 14.01.2025).
4. Archive of the LLC “Weather Forecast” service, Rp5.ru. [Electronic resource]. Access point: <http://rp5.ru/> (reference's date 15.01.2023).
5. Muñoz-Sabater J. Dutra E., Agustí-Panareda A., Albergel C., Arduini G., Balsamo G., Boussetta S., Choulga M., Harrigan S., Hersbach H., Martens B., Miralles D. G., Piles M., Rodríguez-Fernández N. J., Zsoter E., Buontempo C., Thépaut, J.-N. ERA5-Land: a state-of-the-art global reanalysis dataset for land applications // *Earth Syst. Sci. Data*. 2021. No. 13. P. 4349–4383. DOI: 10.5194/essd-13-4349-2021.
6. Funk C., Shukla S., Thiaw W. M., Rowland J., Hoell A., McNally A., Husak G., Novella N., Budde M., Peters-Lidard C., Adoum A., Galu G., Korecha D., Magadzire T., Rodriguez M., Robjhon M., Bekele E., Arsenault K., Peterson P., Harrison L., Fuhrman S., Davenport F., Landsfeld M., Pedreros D., Jacob J.P., Reynolds C., Becker-Reshef I., Verdin J. Recognizing the famine early warning systems network: over 30 years of drought early warning science advances and partnerships promoting Global Food Security // *Bull. Amer. Meteor. Soc.* 2019. Vol. 100. Iss. 6. P. 1011–1027. DOI: 10.1175/BAMS-D-17-0233.1.
7. Archive of meteorological and agroclimatic information stored in the GES DISK system (USA) GLDAS. [Electronic resource]. Access point: <https://hydro1.gesdisc.eosdis.nasa.gov/data/GLDAS/> (reference's date 14.01.2025).
8. Alghamdi A. S. Evaluation of four reanalysis datasets against radiosonde over Southwest Asia // *Atmosphere*. 2020. No. 11(4). Art. No. 402. DOI: 10.3390/atmos11040402.
9. Popovych V. F., Dunaieva Ie. A. Assessment of the GPM IMERG and CHIRPS precipitation estimations for the steppe part of the Crimea // *Meteorology Hydrology and Water Management*. 2021. Vol. 9. P. 1–13. DOI: 10.26491/mhwm/133088.
10. Golovinov E. E., Vasileva N. A. Comparison of long-term meteorological characteristics based on reanalysis and ground observations data in Moscow region // *Land Reclamation and Hydraulic Engineering*. 2022. No. 12(3). P. 92–105. DOI: 10.31774/2712-9357-2022-12-3-92-105.
11. Dunaieva Ie. A. Boiko N. G. Comparison of average monthly estimates of air temperature and precipitation obtained from remote sensing data and ground-based observations // *Taurida Herald of the Agrarian Sciences*. 2023. No. 4 (36). P. 90–101. DOI: 10.5281/zenodo.10348790.
12. Database of monthly values of agroclimatic parameters read for the locations of stationary meteorological stations in the steppe zone of the Crimean Peninsula, obtained from the results of processing data from the global GLDAS service for the period 2000-2023 // Dunaieva Ie. A., Popovych V. F., Boyko N.

G. // Certificate of state registration of the database No. 2024622750 dated June 25, 2024. Application No. 2024622408 dated June 10, 2024. Applicant: Federal State Budgetary Scientific Institution “Research Institute of Agriculture of Crimea”. 1 p.

13. Database of monthly values of agroclimatic parameters calculated for the steppe zone of Crimea and obtained from the results of processing data from the global GLDAS service for the period 1948–2024 // Popovych V. F., Dunaieva Ie. A. // Certificate of database registration No. 2024624917 dated November 05, 2024. Application No. 2024624498 dated October 16, 2024. Applicant: Federal State Budgetary Scientific Institution “Research Institute of Agriculture of Crimea”. 1 p.

14. Agroclimatic reference book for the Crimean region. Leningrad: Hydrometeorological Publishing House, 1959. 133 p.

15. Agroclimatic reference book on the Autonomous Republic of Crimea (1986–2005) // Ed. by Prudko O.I., Adamenko T.I. Simferopol: Tavrida, 2011. 344 p.

16. Rodell M., Houser P. R., Jambor U., Gottschalck J., Mitchell K., Meng C.-J., Arsenault K., Cosgrove A., Radakovich J., Bosilovich M., Entin J. K., Walker J. P., Lohmann D., Toll D. The global land data assimilation system // Bull. Amer. Meteor. Soc. 2004. No. 85(3). P. 381–394. DOI: 10.1175/BAMS-85-3-381.

17. WMO materials on establishing a new comparative base period for developing climate scenarios [Electronic resource]. Access point: <https://wmo.int/media/news/updated-30-year-reference-period-reflects-changing-climate> (reference’s date 15.12.2024).

18. Thomas N. P., Marquardt Collow A. B., Bosilovich M. G., Dezfuli A. Effect of baseline period on quantification of climate extremes over the United States // Geophysical Research Letters. 2023. No. 50. Art. No. e2023GL105204. DOI: 10.1029/2023GL105204.

19. Lemeshko B. Yu., Lemeshko S. B., Postovalov S. N., Chimitova E.V. Statistical Data Analysis, Simulation and Study of Probability Regularities. Computer Approach: monograph. Novosibirsk: Novosibirsk State Technical University Publ., 2011. 888 p.

20. Hollander M. Wolfe D. A. Nonparametric Statistical Methods (second edition). New York: Wiley, 1999. 787 p.

21. Bergmann R., Ludbrook J., Spooren W. P. J. M. Different outcomes of the Wilcoxon–Mann-Whitney test from different statistics packages // The American Statistician. 2000. No. 54(1). P. 72–77. DOI: 10.1080/00031305.2000.10474513.

22. Dickey D. A., Fuller W. A. Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root // Journal of the American Statistical Association. 1979. Vol. 74. Iss. 366a. P. 427–431. DOI: 10.1080/01621459.1979.10482531.

23. Dmitriev E. A. Mathematical statistic is soil science. Moscow: Book House “LIBROKOM”, 2010. 336 p.

24. IPCC, 2021: Summary for Policymakers // In book: Climate Change 2021: The physical science basis. Contribution of working group I to the sixth assessment report of the intergovernmental panel on climate change // Ed. by Masson-Delmotte V., Zhai P., Pirani A., Connors S. L., Péan C., Berger S., Caud N., Chen Y., Goldfarb L., Gomis M. I., Huang M., Leitzell K., Lonnoy E., Matthews J.B.R., Maycock T. K., Waterfield T., Yelekçi O., Yu R., Zhou B. Cambridge (United Kingdom) and New York (USA): Cambridge University Press, 2021. P. 3–32. DOI: 10.1017/9781009157896.00.1.

25. IPCC, 2023: Summary for Policymakers // In book: Climate Change 2023: Synthesis Report. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change // Ed. by Lee H., Romero J. Geneva (Switzerland), 2023 34p. DOI: 10.59327/IPCC/AR6-9789291691647.001. [Electronic resource]. Access point: https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/downloads/report/IPCC_AR6_SYR_SPM.pdf (reference’s date 15.12.2024).

UDC 551.583:528.88:631.9(47)

Dunaieva Ie. A.

USING GLOBAL SYSTEMS GLDAS AND FLDAS AND METEOROLOGICAL STATIONS DATA TO ANALYZE THE LONG-TERM DYNAMICS OF ANNUAL AIR TEMPERATURE TRENDS (ON THE EXAMPLE OF SIMFEROPOL METEOROLOGICAL STATION)

Summary. Climate change affects the dynamics of vegetation development and, accordingly, agricultural technologies used to adapt to the current situation. The availability of digital information on meteorological parameters allows to analyze the dynamics of long-term changes. However, access to ground-based information may be limited by the representativeness area of meteorological station data or its cost, etc. The study goal was to analyze the possibility of using long-term meteorological data series from Earth remote sensing (RS) and modeling (on the example of GLDAS and FLDAS systems) to assess the dynamics of annual air temperature changes. Temperature was

considered as one of the key parameters characterizing long-term climate changes at the local level. The study was conducted in the steppe zone of Crimea. The research relevance was caused by the necessity to adapt agricultural and water management practices to new climatic realities, confirmed not only by the trends of annual air temperatures, but also by exceeding their long-term annual sums (the annual total for 2024 was the highest for the eighty-year period, the sum of temperatures for January 2025 exceeded the maximum of 1948 by 4.6 %). The analysis focused on the level of relationship between the annual air temperature sums obtained from ground observations of stationary meteorological stations and materials from the GLDAS and FLDAS systems (spatial resolution $0.25^\circ \times 0.25^\circ$ and $0.1^\circ \times 0.1^\circ$, respectively), as well as this parameter dynamic over a long-term period (1961–2024). Combining GLDAS and FLDAS systems for the baseline (1961–1990) and current (1995–2024) periods made it possible to generate samples of local data on annual air temperature sums with correlation level of 0.98–0.99 with meteorological station data. The Mann-Whitney and Kolmogorov-Smirnov tests confirmed the hypothesis of the discrepancy between the probability distributions of the samples of the baseline and current periods. The study found that the trend of air temperature growth may lead to an increase by more than 3.3 °C (for daily data) in the analyzed territory by the year 2050.

Keywords: *air temperature, GLDAS, FLDAS, meteorological data, representativeness, climate change, local level.*

Дунаева Елизавета Андреевна, кандидат технических наук, ведущий научный сотрудник отдела цифрового мониторинга и моделирования агроэкосистем ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма»; 295043, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 150; e-mail: water_crimea@hotmail.com.

Dunaieva Ielizaveta Andreevna, Cand. Sc. (Techn.), leading researcher of digital monitoring and agroecosystems modeling Department, FSBSI “Research Institute of Agriculture of Crimea”; 150, Kievskaya str., Simferopol, Republic of Crimea, 295043, Russia; e-mail: water_crimea@hotmail.com.

Работа выполнена в рамках научно-исследовательской тематики ФГБУН «Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Крыма» (госзадание № 122101300031-4 «Разработать цифровые подходы к оценке агроклиматических рисков и уровня влияния агрометеословий на урожайность сельскохозяйственных культур в аридной зоне»).

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

*Дата поступления в редакцию – 10.02.2025.
Дата принятия к печати – 28.02.2025.*